

Planejamento estratégico

Discentes: Izabella Goulart e Jamilly Maria

Sobre a empresa

Editora de mangás que trabalhará com a impressão de mangás e variantes, será localizada em Goiânia e terá o nome fictício de Comic Book. Seu público será jovens e jovens adultos que tem interesse pela cultura artística oriental.

A sua importância parte da tentativa de maior viabilização de compra de mangás de uma forma mais acessível para a população.

Serviços oferecidos:

Plataforma

Modelo ecommerce desenvolvido com bots que ajudam na acessibilidade e dúvidas

Atendimento ao público

Feito via plataforma online e presencialmente

Feedback

Espaço online voltada para a avaliação dos clientes

Produtos

Venda online, na editora e em revendedoras

- Mangás e manhwas
- Coleções
- Franquias completas e impletas
- Posters
- Marca páginas
- Brindes (action figure, adesivos, canecas etc)
- Edições especiais
- Reimpressões de obras antigas
- Databook's

Departamentos

Departamento de produção

Departamento de
finanças

Departamento de
recursos humanos

Missão

Somos uma empresa focada em manter uma relação única com os clientes e entregar o melhor produto de qualidade e fazemos isso para pessoas que se interessem de modo geral na cultura dos quadrinhos asiáticos por meio do desenvolvimento de um trabalho comprometido e respeitoso.

Visão

Queremos ser uma empresa que é destacada e reconhecida por sua qualidade e esforço.

Valores

- Lealdade ao cliente
- Atividades voltadas a inclusão
- Responsabilidade
- Visibilidade

Análise SWOT

Pontos fortes

- Profissionais qualificados
- Prioridade com o bem-estar dos funcionários
- Espaço físico adaptável

Pontos fracos

- Incerteza de investimentos

Ameaças

- Taxação de livros
- Índice de pirataria

Oportunidades

- Crescimento do interesse de jovens em iniciar ou terminar coleções
 - Uma editora específica voltada para cultura geek, tendo mais poder de inovação
-

Cinco objetivos para o primeiro ano

01

Venda de no mínimo
20 mil exemplares

02

Abrir novas vagas
para estagiários

03

Ampliação para
novas tecnologias

04

Terceirização de
serviços

05

Ambiente de lazer

Estratégias

- Desenvolvimento na equipe de produção: Bons equipamentos para melhor condição de trabalho.
 - Novas vagas juniors: Exercer convênios com universidades
 - Desenvolvimento tecnológico: Avaliação de contrato de uma equipe voltada para o TI (Técnicos em informática) para o auxílio de eletrônicos
 - Terceirização: Avaliação de empresas terceirizadas para a realização de limpeza, segurança e alimentação
 - Lazer: Realizar um orçamento para a abertura de uma sala voltada para descanso dos funcionários com jogos, assentos e televisão
-

• • • •
• • • •

Obrigada

